

ИДЕИ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В ТРУДАХ Д. ЛОККА И Ш. МОНТЕСКЬЕ

О. Малярчук,

старший преподаватель кафедры конституционного, административного и муниципального права (ПГУ им. Т. Г. Шевченко, г. Тирасполь)

В представленной статье обоснованы роль и значение разделения властей в современном обществе и государстве, состоящие в том, что данная концепция представляет инструмент ограничения государственной власти в целях защиты прав и интересов прав личности. Как правило, разделение властей противопоставляется концепциям единовластия, концентрации власти в руках одного лица или органа. Автор признает теорию разделения властей идейно связанной с политическим наследием Локка и Монтескье и отмечает, что генезис теории разделения властей связан с возникновением буржуазных политико-правовых теорий, прежде всего в Англии XVII в., самым авторитетным политическим мыслителем которой был Д. Локк. Однако классическую формулировку данная теория получила в трудах выдающегося французского философа, юриста и просветителя Шарля Луи Монтескье. В статье подвергаются анализу особенности оригинальных учений о разделении властей указанных выдающихся мыслителей, впервые дополнивших концепцию демократически устроенного государства оптимальной организацией системы органов государственной власти.

Ключевые слова: *концепция, учение, разделение властей, демократическое государство, правовое государство, парламент, законодательная власть, исполнительная власть, правительство, судебная власть, глава государства, форма правления, буржуазная революция.*

Abstract: *The presented article substantiates the role and significance of the separation of powers in modern society and the state, consisting in the fact that this concept represents an instrument of limiting state power in order to protect the rights and interests of individual rights. As a rule, the separation of powers is opposed to the concept of autocracy, the concentration of power in the hands of one person or body. The author recognizes the theory of separation of powers ideologically related to the political legacy of Locke and Montesquieu and notes that the genesis of the theory of separation of powers is associated with the emergence of bourgeois political and legal theories, primarily in England in the XVII century, whose most authoritative political thinker was D. Locke. However, the classical formulation of this theory has received in the writings of the great French philosopher, lawyer and educator Charles Louis Montesquieu. In article are analyzed the features of the original doctrines of separation of powers of these eminent thinkers, the first addition to the concept of a democratically organized state, the optimal organization of the system of state authorities.*

Современное общество и государство находятся на том уровне развития, который требует создания качественно новых моделей организации публичной власти. В настоящее время для оптимальной организации социальных отношений уже не достаточно использования только властно-повелительных указаний, поскольку государство, общество, граждане становятся равноправными субъектами.

Обществу представление о государственной власти дает доктрина разделения властей, устанавливающая пределы власти, ее возможности, задачи и самое главное - определяющая средства достижения целей. Эта доктрина представляет собой не только инструмент ограничения власти, но и является универсальным средством воспитания общества, тем, что в значительной степени формирует его мировоззрение. Как научная доктрина теория разделения властей в немалой степени влияет на правосознание и правовую культуру, как отдельного индивида, так и всего общества в целом.

Динамичное развитие общественных институтов и отношений требует не только владения определенными прикладными навыками, но и обладания концептуальными представлениями о среде, в которой приходится существовать. Особенно часто такая необходимость возникает у политиков и

юристов, часто сталкивающихся с различными проявлениями власти, поэтому знание ее природы, сущности, структуры и форм проявления для них является профессионально необходимым.

Концепция разделения властей занимает важное место в современной государственно-правовой теории. Проблемные вопросы теории разделения властей обсуждаются в современной научной литературе, как с формально-правовой, так и с практической точек зрения. Сегодня разделение властей справедливо признается «аксиомой» устройства демократического правового государства. Подавляющее число современных стран, независимо от фактического политического режима, провозглашают демократические принципы, в том числе, и разделение властей.

Исследование понятий, идей и принципов, лежащих в основе теории разделения властей, дает возможность сформировать как теоретическую, так и прочную фактическую базу для углубленного изучения всех профессиональных дисциплин, связанных со сферой государственно-властных отношений. Помимо существенной гносеологической роли, значимость теории разделения властей определяется тем особым местом, которое она занимает в теории правового государства и общей теории государства и права. Уникальность этой доктрины

объясняется ее многочисленными междисциплинарными связями с политологическими, юридическими и общегуманитарными дисциплинами.

Разделение власти исторически сложилось на самых ранних этапах формирования государства и вылилось в специализацию власти разных лиц и институтов, в которой рано обнаружились две устойчивые тенденции: концентрация власти в одних руках или в одном институте и потребность разделить власть, труд и ответственность[1]. Идея разделения законодательной, исполнительной и судебной властей подразумевает поиск человечеством идеального государства на протяжении многих веков. В зачаточном состоянии она присутствовала уже во взглядах древнегреческих философов Аристотеля, Полибия, Платона). Однако, как основополагающий принцип составного учения о демократическом государстве, он был сформулирован Д. Локком и развит впоследствии Ш. Монтескье. При этом теоретическая база была подготовлена всем объективным ходом истории, а толчком к её оформлению послужили буржуазные революции в Англии (1640 - 1648гг.) и в последствии во Франции (1789 - 1794гг.). Ш.-Л. Монтескье придал теории разделения власти вполне завершённый и стройный вид. И, что не менее важно, в его интерпретации концепция разделения властей получила свое отражение и

закрепление в конституционных актах, многие из которых сохраняют свое действие и по сегодняшний день. Так, Монтескье утверждал, что сосредоточение власти в одних руках ведет к «ужасному деспотизму» и предлагал разделить государственную власть на три ветви: законодательную (парламент), исполнительную (король и министры) и судебную (независимые суды) [2]. Теория разделения властей в историческом плане появилась в целях ограничения власти монарха, царя, императора, президента от имени государствообразующего народа его представителями, наделенными правом законодательствования. Ее появление большинство ученых «в том виде как она воспринимается ныне применительно к государственному режиму» относит к концу XVII и началу XVIII вв. и связывает с именами Дж. Локка и Ш. Монтескье. Одна из главных идей Дж. Локка заключается в том, что человек - материальное по своей природе существо, подвластное личным чувствам, руководствующееся, прежде всего, стремлением к удовольствию и желанием избежать боли. Поэтому слабость человеческой природы проявляется в подверженности искушениям, склонности «цепляться за власть». Лица, «которые обладают властью создавать законы, могут также, по мнению английского философа, захотеть сосредоточить в своих руках и право на их исполнение и не

подчиняться созданным ими законам». Ключом к пониманию соотношения властей в государстве является мысль Локка о верховенстве законодательной власти, которая становится «священной и неизменной в руках тех, кому сообщество однажды ее доверило» [3]. Своеобразие взглядов Локка, заключается в том, что после «Славной революции» в условиях доминирования в общественном сознании Англии доктрины верховенства парламента он попытался определить пределы власти. Во-первых, по Локку, законодательный орган не может никому другому делегировать свою законодательную власть. Во-вторых, повышение налогов, лишение собственности может происходить только в результате согласия всего народа или заинтересованных лиц. И, наконец, пожалуй, самое важное ограничение власти парламента - законодательная власть «обязана отправлять правосудие и определять права подданного посредством провозглашенных постоянных законов и известных уполномоченных на то судей» [4]. Значение работы Локка заключается, на наш взгляд, не столько в определении принципов парламентарной модели разделения властей, сколько в попытке найти гарантии против излишней концентрации власти в руках представительного учреждения. Наиболее подробную разработку теории разделения властей получила в работах

Ш.Л. Монтескье. В рамках своего учения Ш. Монтескье выделял в каждом государстве три ветви власти:

- 1) законодательная;
- 2) исполнительная, по отношению к делам, определяемым международным правом;
- 3) исполнительная в отношении того, что определяется гражданским правом [5].

«Все погибло, - писал Ш. Монтескье, - если бы в одном и том же лице или учреждении, составленном из сановников, из дворян или простых людей, были соединены эти три власти: власть создавать законы, власть претворять в исполнение постановления общегосударственного характера и власть судить преступления или тяжбы частных лиц».

Главной идеей концепции Ш.Л. Монтескье следует признать следующую мысль: «Чтобы не было возможности злоупотреблять властью, необходим такой порядок вещей, при котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга» [6]. Таким образом, Монтескье был первым, кто выдвинул идею о необходимости дополнить принцип разделения властей системой сдержек и противовесов. Французский мыслитель не ограничился этим, а предложил конкретные механизмы сдерживания и контроля. Когда Ш.Л. Монтескье пишет о регулирующей власти, которой, по его мнению, должен обладать

законодательный корпус из знати, он фактически высказывает идею бикамерализма. По Монтескье, монарх как глава исполнительной власти должен обладать правом вето для сдерживания парламента, но правительство не должно вмешиваться в сам законодательный процесс. С другой стороны, парламент не должен иметь права «останавливать действия исполнительной власти» [7].

Монтескье определял понятие государства как политическое состояние общества, соединив в своем учении возможности ограничения власти с конституционным устройством государства. Монтескье исходит из принципа разделения труда в процессе осуществления власти в государстве, которому придается политический смысл. «В каждом государстве,- пишет он, - есть три рода власти: власть законодательная, власть исполнительная, ведающая вопросами международного права, и власть исполнительная, ведающая вопросами права гражданского». Вместе с тем, как отмечает Н. М. Азаркин, «разделение властей в рассматриваемой теории - не только политическое разделение труда, закрепленное в конституциях, но и распределение ее между различными социальными слоями, отражающее сложившееся их соотношение» [8]. «Так, в Венеции, - подчеркивает мыслитель, - Большой совет обладает законодательной властью, прегадия - исполнительной, а кванттии - судебной.

Но дурно то, что все эти различные трибуналы состоят из должностных лиц одного и того же сословия, вследствие чего они представляют собой в сущности одну и ту же власть» [9].

Тем самым, он придал доктрине разделения властей не только политический, но и юридический смысл, что для того времени было достаточно радикально. Таким образом, разделение властей в учении Монтескье становится основным критерием различия форм правления.

При всей обозначенной прогрессивности идей Монтескье в вопросе разделения властей, они не лишены недостатков с точки зрения современного понимания правового демократического государства. По словам П.И. Новгородцева, у Монтескье отсутствует решение проблемы взаимодействия разных ветвей власти, соответственно, это может привести к их полной изоляции.

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что большинство исследователей справедливо сходятся во мнении о том, что Джон Локк и Шарль Монтескье заложили основы классического варианта разделения властей. Оба мыслителя признают определенное верховенство законодательной власти, называя ее «высшей», в то время как исполнительную считают ограниченной по своей природе. Это дает повод думать о незавершенности разработки

концепции разделения властей ее классиками, в, частности, в связи с отсутствием ответа на вопрос об их сбалансированности. Д. Локк подготовил почву для идей французских просветителей VIII века, которые, в свою очередь, дополнили разделение властей системой сдержек и противовесов, внедренной в практику

государственного устройства США, а затем и других стран. Соответственно, Ш. Монтескье, в отличие от Д. Локка, пошел несколько дальше в вопросе доктринальной и практической разработки доктрины разделения властей, сформулировав и обосновав необходимость применения сдержек и противовесов.

Список использованной литературы:

1. Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. Томск, 1998. С.5.
2. Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С.5.
3. Локк Д. Сочинения. Т. 1. М., 1960. С. 30.
4. Там же. С. 31.
5. Спенсер Г. Личность и государство. Пер. М.И. Тимофеевой, под ред. В.В. Битнера. СПб., 1908. С.112.
6. Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С.20.
7. Спенсер Г. Личность и государство. Пер. М.И. Тимофеевой, под ред. В.В. Битнера. СПб., 1908. С. 113.
8. Азаркин Н. М. Учение Монтескье о разделении властей // Правоведение. - 1982. - № 1. - С. 56 - 62.
9. Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 291.
10. Новгородцев П.И. Введение в философию права: кризис современного правосознания. Ин-т государства и права. - М.: Наука, 1996. С. 267-269.